

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO USO INDISCRIMINADO DA SIBUTRAMINA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 23/11/2022

THE IMPORTANCE OF PHARMACEUTICAL ATTENTION IN THE INDISCRIMINATE USE OF SIBUTRAMINE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7365883

Tainara Paiva da Silva¹

Orientadora: Luciana Ferreira Mattos Colli²

RESUMO

A obesidade é uma doença crônica que resulta em acúmulo excessivo de gordura corporal, que é ocasionado por ausência de hábitos saudáveis levando muitas pessoas ao consumo excessivo de calorias, que somada a falta de atividade física, provoca excesso de peso, com isso a população busca soluções rápidas optando por medicamentos como a sibutramina com a finalidade de inibir o apetite e alcançar o peso desejado. A sibutramina é usada como inibidor do apetite, contribuindo na perda de peso, podendo somente ser utilizada mediante a prescrição médica através de receituário de controle especial. Essa pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância da atenção farmacêutica no combate ao uso indiscriminado da sibutramina ressaltando os efeitos colaterais que o uso indevido da sibutramina pode causar, já que muitos utilizam este fármaco sem prescrição médica para atender os padrões de estética e como

forma de perder peso mais rápido podendo causar problemas à saúde. Apontar como o uso incorreto pode prejudicar e trazer consequências a quem utiliza a sibutramina.

PALAVRAS-CHAVES: atenção farmacêutica, sibutramina, automedicação, obesidade, efeitos colaterais, fármaco.

ABSTRACT

Obesity is a chronic disease that results in excessive accumulation of body fat, which is caused by the absence of healthy habits, leading many people to excessive consumption of calories, which, added to the lack of physical activity, causes excess weight, with this the population seeks quick solutions by opting for drugs such as sibutramine in order to suppress appetite and achieve the desired weight. Sibutramine is used as an appetite suppressant, contributing to weight loss, and can only be used upon medical prescription through a special control prescription. This research aims to demonstrate the importance of pharmaceutical care in combating the indiscriminate use of sibutramine, highlighting the side effects that the misuse of sibutramine can cause, since many use this drug without a medical prescription to meet aesthetic standards and as a way of losing weight faster can cause health problems. Point out how incorrect use can harm and bring consequences to those who use sibutramine.

KEYWORDS: pharmaceutical care, sibutramine, self-medication, obesity, side effects, drug.

1 INTRODUÇÃO

A sibutramina foi desenvolvida primeiramente como antidepressivo no final de 1980 e registrada no Brasil somente no ano de 1998. Através de alguns estudos clínicos foi evidenciado que a sibutramina funcionava como inibidor do apetite, reduzindo a vontade de comer, proporcionando saciedade, e assim passou a ter indicação terapêutica para o tratamento da obesidade (SILVA *et al.*, 2021).

A sibutramina é um medicamento de controle especial da lista C1 da Portaria 344/98, receita B2, age como inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina que atua centralmente para promover uma sensação de plenitude alimentar, sendo indicada no tratamento da obesidade ou quando a perda de peso está clinicamente indicada (ANVISA, 2010).

É importante esclarecer e trazer entendimento que a sibutramina é prescrita somente em casos específicos de obesidade em que pacientes com Índice de Massa Corpórea – IMC maior ou igual a 30 kg/m², ou maior ou igual a 27 kg/m² associado a algum fator de risco como hipertensão. O uso indevido por pessoas que não tem a necessidade de utilizar este fármaco pode acarretar em diversos tipos de problemas à saúde. Portanto é de suma importância esclarecer sobre o assunto, já que muitas pessoas que utilizam a sibutramina desconhecem os efeitos colaterais que o fármaco proporciona e se preocupam somente com o corpo ideal (RODRIGUES *et al.*, 2022).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Abordar sobre o uso da sibutramina no tratamento da obesidade e os riscos que oferecem à saúde quando utilizada de forma indevida e sem acompanhamento médico, ressaltando os malefícios que a automedicação pode causar no indivíduo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ressaltar sobre o uso adequado da sibutramina em pacientes obesos.
- Destacar a importância do acompanhamento médico no uso da sibutramina durante o processo de emagrecimento.
- Descrever as reações adversas que podem ocorrer com o uso da sibutramina.
- Evidenciar os riscos à saúde no uso indiscriminado da sibutramina.

-Discorrer da importância da atenção farmacêutica no uso da sibutramina.

3 METODOLOGIA

O estudo foi realizado com informações correspondentes aos anos de 2010 a 2022 e possui resultados com características qualitativas que consistem na seleção de dados disponíveis em plataformas e artigos baseadas em evidências, reunindo as informações mais recentes sobre o tema através de resumos, artigos científicos, revistas eletrônicas como revista científica eletrônica de ciências aplicadas do FAIT, pesquisas em sites acadêmicos, utilizando palavras chaves como: “atenção farmacêutica”, “sibutramina”, “emagrecimento”. Após a avaliação de estudos, foram selecionados os que traziam influências sobre a importância da atenção farmacêutica no uso indiscriminado da sibutramina, e utilizados os que traziam soluções para o uso abusivo do fármaco.

4 JUSTIFICATIVA

A importância deste trabalho está em esclarecer as particularidades do uso indiscriminado da sibutramina demonstrando os riscos que podem existir se utilizar o fármaco de forma indevida. É evidente que muitos não utilizam esse fármaco de forma certa levando indivíduos, na grande maioria mulheres e jovens a procurarem seguir o padrão de beleza e o “corpo ideal”, implicando diretamente no uso descontrolado da sibutramina sem orientação e sem acompanhamento, trazendo riscos à saúde como: taquicardia, queda da pressão arterial, insônia e outros efeitos adversos.

O profissional farmacêutico precisa ressaltar os efeitos colaterais da sibutramina se não utilizado da forma correta, afim de evitar problemas relacionados a farmacoterapia.

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 SIBUTRAMINA E O USO ADEQUADO

O cloridrato de sibutramina, é conhecido também pelo seu nome comercial Reductil®. A sibutramina é um fármaco utilizado para emagrecer, é indicado somente em casos de obesidade, ou seja, para pacientes com um índice de massa corporal inicial (IMC) maior ou igual a 30 kg/m² ou em casos em que dieta juntamente com exercícios físicos não fazem efeito, com isso utiliza-se a sibutramina em conjunto com ambos (RODRIGUES *et al.*, 2022).

A sibutramina é um fármaco em forma de comprimido administrado por via oral em doses habituais de 10mg a 15mg por dia. Só pode ser liberada mediante a prescrição médica e a receita deve ficar retida, já que é um fármaco de controle especial da lista C1 da Portaria 344/98 (EUROFARMA (bula), 2014).

É importante ressaltar que a venda de sibutramina não foi proibida, devendo ser indicada pelo médico em Notificação de Receita do tipo B2, com validade de 30 dias, em quantidade suficiente para 30 dias de tratamento e dose máxima diária de 15 mg. Além disto, a venda deve estar acompanhada do Termo de Responsabilidade do Prescritor preenchido pelo médico e assinado em três vias. Uma das vias deve ser arquivada no prontuário médico, outra entregue ao paciente e a última retida na farmácia onde houve a dispensação do produto (ANVISA, 2011).

Todavia, nem sempre o uso desses medicamentos está relacionado à obesidade, fazendo assim com que as pessoas se automediquem apenas para fins estéticos, não levando em consideração os grandes riscos que isso pode causar à saúde (SANTANA, 2016 *apud* NASCIMENTO, 2022).

5.2 IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE O PROCESSO DE EMAGRECIMENTO UTILIZANDO A SIBUTRAMINA

A sibutramina é um medicamento utilizado no processo de emagrecimento devendo ser utilizada somente por pacientes que tenham um Índice de Massa Corpórea – IMC maior ou igual a 30 kg/m², ou maior ou igual a 27 kg/m² devendo ser utilizada somente mediante a um receituário médico. (RODRIGUES *et al.*, 2022)

É importante o acompanhamento médico durante o tratamento com a sibutramina já que existem outros fármacos e fatores que associado com a sibutramina resultam em interações medicamentosas por isso é importante o acompanhamento de um médico durante o tratamento, para avaliar junto com o paciente os riscos e benefícios do fármaco para a saúde, visando ter uma segurança e eficácia. O médico deve ressaltar como é importante no tratamento conciliar o fármaco junto com exercícios físicos e com a alimentação balanceada (EUROFARMA (bula) 2014).

5.3 MECANISMO DE AÇÃO

A sibutramina (SIB) inibe a recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina, esses neurotransmissores agem no cérebro aumentando a quantidade destes na fenda sináptica, regulam algumas funções como o apetite, ou seja, ele atua aumentando a sensação de saciedade e controlando o apetite conforme é demonstrada na figura 1. O fármaco é absorvido e metabolizado pelo fígado, sendo excretado pelas fezes e urina. (RODRIGUES *et al.*, 2022)

Após ingerida por via oral, a SIB é absorvida pelo trato gastrointestinal. Sua biodisponibilidade é em torno de 77%, apresenta concentração plasmática máxima em 1,2 horas após ser administrada. Sua ligação ocorre com as proteínas plasmáticas (em cerca de 95%) e seu metabolismo ocorre em nível hepático (MASSONI, SUYENAGA, 2012 *apud* RODRIGUES, FERNANDES, 2022)

Por sua vez, a sibutramina, do mesmo modo que contribui para o aumento da concentração de noradrenalina, como no caso da anfepramona e do femproporex, também estimula a liberação de outro neurotransmissor adrenérgico, a serotonina. Em vista disso, a sibutramina exerce efeito duplo no tratamento da obesidade, promovendo tanto o controle do apetite, quanto a sensação de saciedade (RADAELLI, PEDROSO e MEDEIROS 2016 *apud* NASCIMENTO; 2022).

Figura 1: Mecanismo de ação

COMO FUNCIONA A SIBUTRAMINA

ONDE ATUA

A sibutramina age em duas partes do sistema nervoso central: no centro do apetite e no da saciedade. Ambos estão localizados na região do hipotálamo.

O QUE FAZ

A droga reduz a recaptação do neurotransmissor responsável pelo apetite (noradrenalina) e do que causa a sensação de saciedade (serotonina). Isso impede que os neurotransmissores entrem nos neurônios.

O EFEITO

A pessoa fica com menos apetite e sente mais saciedade, porque seus neurônios estão benhados de serotonina e noradrenalina.

Fonte: (Adaptado por farmacêutico digital et al, 2022) Disponível em: <https://farmaceuticodigital.com/2013/01/uso-sibutramina-brasi.html>

5.4 EFEITOS ADVERSOS E SUPERDOSAGEM

A sibutramina é considerada a droga mais utilizada para o controle do apetite e apresenta alguns efeitos adversos de maior ocorrência como cefaleia, constipação, insônia, boca seca e dores nas costas (SILVA, RODRIGUES, BONELLI, 2019 *apud* NASCIMENTO, 2022).

Pode ocorrer de a pessoa ficar muito nervosa, ter náuseas, vômitos, convulsões, suor excessivamente, ter um aumento na pressão arterial e até mesmo hemorragia ocular, risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, parada cardíaca e morte cardiovascular, já que tem como efeito colateral o aumento da pressão arterial e alterações na frequência cardíaca em casos de superdosagem. O abuso desse fármaco pode causar dependência. A alucinação sendo um efeito colateral, pode levar a pessoa até mesmo a morte (NASCIMENTO, 2022).

A sibutramina não pode ser utilizada em conjunto de outros fármacos utilizado para transtornos psiquiátricos e também para emagrecer que agem no cérebro

(já que a sibutramina é um fármaco que age no cérebro), não deve ser utilizado junto com antidepressivos ISRS (fluoxetina, escitalopram, sertralina e outros) já que isso pode resultar em interações medicamentosas

A sibutramina é contraindicada em pessoas que tenham *diabetes mellitus* tipo 2, aterosclerose coronariana, pacientes com histórico de transtornos alimentares como: anorexia e bulimia e insuficiência cardíaca (EUROFARMA (bula) 2014).

5.5 O USO INDISCRIMINADO DA SIBUTRAMINA E O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO

É de suma importância destacar em como a automedicação é perigosa podendo trazer consequências irreversíveis para a saúde do ser humano e em muitos casos, levando até a morte. Todavia, nem sempre o uso desses medicamentos está relacionado à obesidade, fazendo assim com que as pessoas se automediquem apenas para fins estéticos, não levando em consideração os grandes riscos que isso pode causar à saúde (SANTANA, 2016 *apud* NASCIMENTO, 2022).

Os anorexígenos estão entre as buscas para se conquistar o “corpo ideal”, pois os mesmos dão resultados rápidos. Não se nega que o corpo saudável é importante. Mas o que está sendo colocado pela mídia nem sempre é o certo. Uma vez que as pessoas usam de forma errada, pois não procuram orientação médica (MELO, OLIVEIRA, 2011 *apud* CASSIN, 2018).

É importante mencionar que em muitas situações a pessoa desenvolve problemas emocionais como: depressão, baixa estima e ansiedade pois desejam obter o corpo imposto pela sociedade como “perfeito”, já que a maioria de capas de revistas (Fig. 2) ressaltam um corpo magro, sem gorduras e acabam influenciando quem vê, assim muitos acabam buscando alternativas mais rápidas de atingirem o corpo ideal e utilizam a sibutramina por conta própria, na maioria dos casos são mulheres e jovens.

Figura 2: Corpo acima do peso x corpo “ideal”

Fonte: (Adaptado de depositphotos, 2022) Disponível em:

<https://br.depositphotos.com/150739952/stock-illustration-woman-before-and-afterdiet.html>

O risco que o uso indiscriminado da sibutramina provoca no organismo é muito alto, já que a administração do medicamento em pessoas com problemas cardíacos pode levar ao derrame e enfarte. (EUROFARMA (bula), 2014).

É constatada uma grande e facilitada disponibilidade na utilização irracional desse tipo de medicamento, e segundo a OMS, mais da metade dos produtos existentes passam por prescrição, venda e/ou dispensação incorreta, ocasionando também numa utilização errada (DUARTE *et al.*, 2020, *apud* NASCIMENTO, 2022).

Quanto à dispensação da sibutramina: A notificação de receita B2 deve ser escriturada normalmente no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), bem como mantida à disposição da autoridade sanitária, juntamente com a via do Termo de Responsabilidade confiada às farmácias e drogarias (ANVISA, 2011).

O papel do farmacêutico é atender os pacientes e dispensar o fármaco somente mediante ao receituário médico, demonstrar os riscos que a automedicação desse fármaco pode acarretar em efeitos adversos graves e apresentar outros

tipos de tratamentos como uma alimentação saudável, exercícios físicos e até mesmo medicamentos fitoterápicos (que podem ser prescritos por farmacêuticos), direcionando o paciente a procurar um nutricionista e um endocrinologista. (NASCIMENTO, 2022).

Deve ser ressaltado também que, como atuação profissional, é importante efetuar campanhas que visem a educação quanto a motivação das pessoas a seguirem um caminho incorreto na utilização desses medicamentos, para que os mesmos optem por direcionamentos corretos, entendendo assim que existem diversas maneiras para tratar a obesidade com segurança (SANTOS *et al.*, 2019, *apud* NASCIMENTO, 2022).

Já em casos que o fármaco foi receitado por um médico o farmacêutico deve fazer a dispensação do medicamento com cautela, alertando sobre os efeitos colaterais, modo de uso para não haver superdosagem e avaliar se ocorreu algum problema em relação ao fármaco, se o paciente já faz uso de algum medicamento e alertando o paciente sobre as interações medicamentosas. Em muitos casos, muitas pessoas querem o efeito mais rápido e acabam utilizando o fármaco em grandes doses podendo resultar em uma superdosagem e acarretar em diversos problemas à saúde, como alucinações, convulsões e em alguns casos ocasionando a morte.

Fazer o acompanhamento clínico do paciente durante o tratamento da sibutramina, monitorando a pressão arterial e verificando os exames laboratoriais do paciente. Visando a utilização correta do fármaco combatendo as formas de uso indiscriminado. (NASCIMENTO, 2022).

6 DISCUSSÃO

A sibutramina é um fármaco utilizado para o tratamento da obesidade, age reduzindo a ingestão de alimentos dando saciedade, e por esse motivo é um dos fármacos mais utilizados indiscriminadamente para a perda de peso em busca do “corpo perfeito”, e isso pode acarretar em sérios problemas à saúde do indivíduo.

A finalidade desse fármaco é a perda de peso e o consumo inadequado, com a falta de uma alimentação saudável e atividade física apresentam perigos à saúde do ser humano com vários efeitos adversos. O uso descontrolado desse fármaco causa dependência física e psíquica, em alguns casos causa alucinações que acabam resultando em morte.

O profissional farmacêutico tem grande importância na conscientização sobre o uso indevido desse fármaco explicando os riscos que a automedicação da sibutramina pode causar na saúde do ser humano e apontando outras alternativas para a perda de peso como atividade física, alimentação saudável e medicamentos fitoterápicos que pode ser receitado por um farmacêutico, e com isso diminuir o percentual de pessoas que utilizam o fármaco por conta própria.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi demonstrado através dessa pesquisa que o uso indiscriminado da sibutramina pode acarretar em diversos efeitos colaterais como aumento da pressão arterial, convulsões, palpitações, alucinações entre outros problemas que pode ocasionar na saúde de quem utiliza, podendo até mesmo causar a morte. A sibutramina só deve ser dispensada mediante ao receituário médico já que se trata de um fármaco de controle especial da lista C1 da Portaria 344/98. Com o aumento do sobrepeso da população muitos procuram métodos mais rápidos para o emagrecimento com finalidades estéticas, com isso os inibidores de apetite, ou seja, a sibutramina passou a ser utilizada descontroladamente. Para comprovar que a sibutramina causa danos à saúde deveria ser feito estudos com informações científicas sobre o assunto. Independentemente do resultado final deveria ocorrer uma intensificação na fiscalização da dispensação da sibutramina, reduzindo assim o uso descontrolado da sibutramina pela população.

A dispensação desse fármaco deve ser feita de maneira correta e com muita cautela, visando o bem-estar do paciente e o profissional farmacêutico explicar os riscos que o uso inadequado pode causar, prevenindo o uso irracional do fármaco, principalmente voltado a tratamentos estéticos em busca do corpo

ideal imposto pela sociedade. Esclarecendo que existem outras formas de alcançar o corpo “perfeito” através de uma alimentação saudável, exercícios físicos, afirmando que utilizar a sibutramina por conta própria não deve ser uma alternativa.

Um método importante que pode ser utilizado para chamar a atenção da população sobre o uso abusivo da sibutramina seria através de campanhas, divulgações nas mídias, debates com profissionais especializados enfatizando os efeitos adversos e danos causados pelo fármaco à saúde.

Em casos que a sibutramina é prescrita por um médico o farmacêutico durante a dispensação do fármaco deve explicar em relação a superdosagem, visto que muitas pessoas por quererem o efeito mais rápido acabam acelerando o processo e tomando o fármaco em grandes doses, fazendo o uso indevido.

Sendo assim, o papel do farmacêutico é indispensável para demonstrar que o uso indiscriminado desse fármaco só resultará em problemas à saúde e que utilizar a sibutramina por conta própria não deve ser uma opção para chegar ao corpo ideal, propondo outras opções para atingir o corpo que a pessoa almeja.

8 REFERÊNCIAS

Almeida, L.B., & Uhlmann, L.A.C. 2021. **O uso de sibutramina para emagrecimento: uma revisão integrativa sobre os riscos e benefícios do uso desse fármaco.** Pubsáude, 6, a188. DOI:

<https://dx.doi.org/10.31533/pubsaude6.a188>. Acesso em: 19/07/2022.

CASSIN, Jéssica Cristina Dambros. **Uso indiscriminado da sibutramina como anorexígeno. 2018.** . Disponível em:

<https://repositorio.pgsskroton.com/bitstream/123456789/20157/1/JESSICA%20CRISTINA%20DAMBROS%20CASSIN.pdf>. Acesso em: 22/08/2022.

Cloridrato de Sibutramina. EMS S/A. Fam. Resp.: Dr. Ronoel Caza de Dio – CRF – SP nº 19.710. Bula.

Cloridrato de Sibutramina Monoidratado. Eurofarma Laboratórios S.A. Farm. Resp.: Dra. Maria Benedita Pereira. CRF-SP 30.378. Bula .

Esclarecimento sobre a venda dos medicamentos emagrecedores após 09 de dezembro de 2011. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 2011. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/medicamentos/informes/medicamentos-geral/esclarecimento-sobre-a-venda-dos-medicamentos-emagrecedoresapos-09-de-dezembro-de-2011>>. Acesso em: 25/08/2022.

MOREIRA, Elaine Ferreira *et al.* **Quais os riscos-benefícios da sibutramina no tratamento da obesidade. 2021.** Disponível em: <<https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/28993/22895>> . Acesso em 25/08/2022.

NASCIMENTO, Talissa Sodré. **O Papel do Farmacêutico diante do uso abusivo de medicamentos para emagrecer. 2022. Disponível em:** <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/24559/1/TCC%20-%20TALISSA%20SODRE%CC%81%20%28%29%20%281%29.pdf>. Acesso em: 15/08/2022.

Novas contraindicações de uso da sibutramina. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 2010. RODRIGUES, Maria Hortência. **Efeitos da Sibutramina e do Orlistat no tratamento da obesidade. 2022.** Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/24744/1/EFEITOS%20D<A%20SIBUTRAMINA%20E%20DO%20ORLISTAT%20NO%20TRATAMENTO%20DA%20OBESIDADE.pdf>>. Acesso em 25/08/2022.

SILVA, Márcio Gomes. **Perigos do consumo da sibutramina como inibidora de apetite.** Research Society and Developmed, V. 10, n. 13, 2021. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20802/18771>>. Acesso em: 25/08/2022.

TEZOTO, Mariane Fadel *et al.* **Atenção farmacêutica em pacientes obesos, com foco na orientação correta ao uso dos anorexígenos.** Revista Científica

Eletrônica de Ciências Aplicadas da FAIT. N. 2. Novembro, 2020. Disponível em:<
http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/d9UBdefxjLuUeK2_2021-3-9-15-37-46.pdf.>. Acesso em: 03/08/2022.

TRUJILHO, Fábio R. **Obesidade e a pandemia de COVID – 19**. Salvador – BA, 2020. Disponível em: <https://www.sbnewsgroup.com/wp-content/uploads/2021/12/endocrinologia_cloridrato-de-sibutramina-monoidratado.pdf.> Acesso em : 03/08/2022

¹Autora

²Orientadora

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil